

A-A

Allgemeintoleranzen		Oberflächenangaben		Stückzahl		Werkstoff POM	
Verantwortl. Abt. Geo	Technische Referenz Hr Dallmayr		Erstellt durch M.Littmann		Genehmigt von		Maßstab
Dokumentenart			Titel Deckel			Dokumentenstatus	
						Auftragsnummer 7817	
						Änd.	Ausgabedatum 28.9.2018